

Formidlingsaktivitet

Art: FysikLab / Projekt-baseret læring & didaktik.

Sted: SDU / FKF.

Skole: Henriette Hørlücks Skole, Odense.

Dato: 14. november 2024.

Tid: 10:00 – 11:00.

Antal elever: 22.

GDPR / pictures for public? Yes. Permission obtained.

Lærerkontakt: Marisol Gil Andersen / SDUB / SNU

Formidler: Tobias Cornelius Hinse (Syddansk Universitet, FKF / SDU-Galaxy).

ново nordisk foundation

Benefitting people and society